

Концевая Н.В.

Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ

ОБОБЩЕНИЕ ЛАГОВ АЛМОН ДЛЯ СЛУЧАЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Успешное моделирование развития экономических процессов предполагает возможность выбора наилучшей спецификации модели, определяемой в результате сравнительного анализа нескольких вариантов, построенных на базе различных эконометрических методов. Для того, чтобы репертуар моделей оказался как можно шире, необходим системный подход при моделировании сценариев развития экономических процессов.

Вообще, моделирование экономических процессов предполагает учет влияния нескольких наиболее важных факторов (причин) как правило, экономического содержания. Требование статистической связи объясняющих переменных-причин с исследуемым показателем одновременно и является ограничением на число регрессоров в силу их естественной мультиколлинеарности. Нестационарность выборочных данных создает проблемы с оценкой параметров при моделировании, поскольку теоремы об эффективности, состоятельности и асимптотической нормальности выборочных оценок и их дисперсий в общем случае не выполняются. Построение динамических моделей дает шанс справиться с вышеперечисленными трудностями.

Идея использования распределенных лагов в динамическом моделировании, предложенная Ирвингом Фишером (1930) получила известность как геометрическая модель распределения лагов Койка в 60-ых годах. Еще одним вариантом использования лагов Фишера стала идея полиномиального обобщения Ширли Алмон (1965), что позволило уменьшить количество параметров, требующих оценки, в случае, когда степень полинома меньше количества лаговых переменных. Сложность экономических систем предполагает при моделировании учет нескольких регрессов с разной лаговой структурой, поскольку запаздывание эффекта от изменения влияющих факторов может существенно отличаться. При этом все примеры использования полиномиальных лагов Алмон содержат только один объясняющий фактор, но со сложной лаговой структурой. Учет только одного объясняющего фактора в модели, не смотря на учет эффекта запаздывания его влияния, ограничивает возможность построения качественной эконометрической модели. Возможно, существуют работы, в которых показано построение многофакторных моделей с полиномиальными лагами, но найти их не удалось. Поэтому покажем на примере моделирования индекса ВВП РФ

использование полиномиальной структуры лага в случае двух объясняющих факторов, с разными механизмами нелинейности и запаздывания влияния.

Методика. Изменения эндогенной переменной в текущий момент времени формируется под воздействием факторов, действовавших с разной степенью влияния в прошлые моменты времени $t-1, t-2, \dots, t-p$. Величина p , характеризующая максимальное запаздывание в воздействии регрессоров на результирующий показатель, может быть конечная или бесконечная, в зависимости от специфики экономического процесса. При исследовании процессов с ограниченным максимальным запаздыванием используют модели с распределенным лагом.

Общий вид модели с одним регрессором с распределенным лагом:

$$y_t = a + b_0 x_t + b_1 x_{t-1} + b_2 x_{t-2} + b_p x_{t-p} + e_t \quad (1)$$

Спецификация предполагает, что если в момент времени t происходит изменение независимой переменной x , то это изменение будет влиять на значения переменной y в течение p последующих моментов времени. Коэффициент регрессии b_0 при x_t характеризует среднее абсолютное изменение y , при изменении x_t на 1 единицу в текущий момент времени t , без последствия. Иными словами, это краткосрочный мультипликатор.

В момент времени $(t+1)$ совокупное воздействие фактора x_t на результат y_t составит $(b_0 + b_1)$ единиц, в момент времени $(t+2)$ это воздействие $(b_0 + b_1 + b_2)$ и т. д. Если максимальное запаздывание конечно, то изменение переменной x_t в момент t на 1 единиц приведет к общему изменению y_t через p моментов времени на $(b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_p)$ единиц. Величину b называют долгосрочным мультипликатором:

$$b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_p = b. \quad (2)$$

Предположим

$$\beta_j = b_j / b, \quad j = 0 \dots p. \quad (3)$$

Тогда, полученные величины β_j являются относительными коэффициентами распределения лаговых переменных. Если все коэффициенты b_j положительны, то для любого j :

$$0 < \beta_j < 1, \quad \text{и} \quad \sum_{j=0}^p \beta_j = 1. \quad (4)$$

Каждый из β_j определяет долю общего изменения y в момент $(t+j)$.

Оценив величины β_j можно определить величину среднего и медианного лага. Средний лаг определяется как средневзвешенная всех β_j и представляет собой средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения регрессора в момент t .

$$\bar{p} = \sum_{j=0}^p j \beta_j \quad (5)$$

В модели с одним объясняющим фактором с распределенной полиномиальной структурой лага, по имени автора Ширли Алмон (1965) [1], для полинома k – ой степени структура параметров определяется:

$$b_j = c_0 + c_1j + c_2j^2 + c_3j^3 + \dots + c_kj^k . \quad (6)$$

Тогда каждый из коэффициентов b_j модели (1) можно выразить следующим образом:

$$\begin{aligned} b_0 &= c_0 , \\ b_1 &= c_0 + c_1 + c_2 + \dots + c_k , \\ b_2 &= c_0 + 2c_1 + 4c_2 + \dots + 2^k c_k , \\ &\dots \\ b_p &= c_0 + pc_1 + p^2c_2 \dots + p^k c_k . \end{aligned} \quad (7)$$

Подставляя в (1) эти соотношения для b_j и перегруппировав, имеем:

$$\begin{aligned} y_t &= a + c_0(x_t + x_{t-1} + \dots + x_{t-p}) + \\ &+ c_1(x_{t-1} + 2x_{t-2} + 3x_{t-3} + \dots + px_{t-p}) + \\ &+ c_2(x_{t-1} + 4x_{t-2} + 9x_{t-3} + \dots + p^2x_{t-p}) + \dots + \\ &+ c_k(x_{t-1} + 2^kx_{t-2} + 3^kx_{t-3} + \dots + p^kx_{t-p}) + e_t . \end{aligned} \quad (8)$$

Обозначим слагаемые при c_j как новые переменные, которые в общем виде:

$$z_k = x_{t-1} + 2^kx_{t-2} + 3^kx_{t-3} + \dots + p^kx_{t-p} . \quad (9)$$

Тогда модель (1) с учетом соотношений (9) и (10) принимает вид:

$$y_t = a + c_0z_0 + c_1z_1 + c_2z_2 + \dots + c_kz_k + e_t . \quad (10)$$

Параметры этой линейной многофакторной модели легко оценить обычным МНК:

$$\tilde{a} = (Z^T Z)^{-1} Z^T Y \quad (11)$$

Мультиколлинеарность для моделей с полиномиальной структурой лагов является меньшим злом, в сравнении с обычными распределенными лагами. Приблизительное впечатление о надежности оценочных коэффициентов регрессии можно получить, изучив, насколько хорошо линия регрессии объясняет данные, существует ли серийная корреляция в остатках и, среди прочего, является ли общая модель значимой [2]. Ковариационная матрица тогда:

$$C_{\tilde{a}\tilde{a}} = \sigma^2 (Z^T Z)^{-1} \quad (12)$$

Полиномиальная (или другая) структура распределенных лагов определить матрицу перехода H таким образом, чтобы выполнялось:

$$\tilde{\beta} = H\tilde{a} \quad (13)$$

где $\tilde{\beta}$ – оцененные параметры исходной спецификации, причем ковариационная матрица для них:

$$C_{\tilde{\beta}\tilde{\beta}} = Cov(H\tilde{a}, H\tilde{a}) = HC_{\tilde{a}\tilde{a}}H^T. \quad (14)$$

На практике лаги Алмон могут вызвать следующие трудности. Во-первых, выбор меньшего лага, чем его реальное значение, приведет к неверной спецификации модели, что проявится в остатках в виде невыполнения предпосылок МНК. Выбор слишком большей величины лага будет означать включение статистически незначимых факторов и снижение эффективности оценок, при этом, оценки будут несмещенными. В нескольких исследованиях изучались последствия неправильного указания длины лага или степени полинома в модели лага Алмона: Frost (1975), Harper (1977), Schmidt & Sickles (1975) и др. [4]

Трудности практического использования метода Алмон делают практически невероятным построение спецификации модели, которая бы при оценке оказывалась качественной, адекватной и с непротиворечивой интерпретацией параметров. Видимо, поэтому на практике данный подход не завоевал популярность у эконометристов. Среди альтернативных моделей распределенного лага предложена многомерная теоретическая схема общей модели распределенного лага Грейс Вахбой (1969). Идея в использовании матриц для отслеживания многомерных эффектов лаговых переменных. При этом, многомерной модели распределенного лага, предложенной Вахбой, не хватает визуализации и примеров практического применения [6].

Целью работы явилось обобщение метода Алмон на случай нескольких регрессоров, причем структура их лаги может включать как разные степени полиномов, так и разного размера максимальные лаги. Например, для случая двух объясняющих внешних факторов:

$$y_t = a + b_0x1_t + b_1x1_{t-1} + b_2x1_{t-2} + \dots + b_px1_{t-p} + d_0x2_t + d_1x2_{t-1} + d_2x2_{t-2} + \dots + d_qx2_{t-q} + e_t \quad (15)$$

Тогда, предполагая полиномиальную структуру лагов каждого регрессора:

$$b_j = c_0 + c_1j + c_2j^2 + c_3j^3 + \dots + c_kj^k. \quad (16)$$

$$d_j = m_0 + m_1j + m_2j^2 + m_3j^3 + \dots + m_lj^l. \quad (17)$$

Сведем модель (10) к виду:

$$y_t = a + c_0z_0 + c_1z_1 + c_2z_2 + \dots + c_kz_k + m_0v_0 + m_1v_1 + m_2v_2 + \dots + m_lv_l + e_t. \quad (18)$$

Параметры модели оценим МНК, ковариационную матрицу получим аналогично рассуждениям выше.

Результаты. Была построена динамическая модель индекса ВВП России (GDPEA_Q_DIRI, 2003.01 = 100, данные с сайта <http://sophist.hse.ru/>,

дата обращения 06.0.2023), период наблюдения с 2009.01 по 2022.03, всего 54 квартала. В качестве объясняющих лаговых переменных выбраны: индекс инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) и индекс выпуска по базовым видам экономической деятельности (BBR_EA_Q_I).

В модели учтено влияние на текущие квартальные значения индекса ВВП значений регрессоров за кварталы предыдущего года. Таким образом, всего оценивается два комплекта по пять коэффициентов (текущий квартал, плюс четыре за предыдущий год) плюс единичный член (11 параметров). Часто бывает так, что между регрессорами существует высокая степень мультиколлинеарности, так что большинство или все оценочные коэффициенты регрессии статистически незначимы, и сделать убедительные выводы об истинных весах невозможно. Эту проблему можно обойти, введя априорную информацию в процедуру оценки, как правило, наложив ограничения на истинные веса [3]. Результаты оценивания в Табл. 1.

Таблица 1

Оценка параметров динамической модели

параметры	b_j	d_j	S_{b_j}	S_{d_j}	t_{b_j} -статистика	t_{d_j} -статистика
alfa	38,02		6,085		6,248	
lag 0	-0,058	0,551	0,025	0,081	-2,273	6,839
lag 1	-0,046	0,284	0,017	0,049	-2,687	5,833
lag 2	0,001	0,068	0,022	0,036	0,049	1,857
lag 3	0,078	-0,100	0,034	0,042	2,314	-2,356
lag 4	0,190	-0,218	0,048	0,094	3,973	-2,313

В восстановленной модели два обстоятельства требуют внимания. Во-первых, незначимость параметров при лаге равном двум кварталам, что можно объяснить теоретически тем, что вложенные инвестиции еще не заработали, а выпущенная продукция уже отыграла свою роль. Во-вторых, меняется знак параметров, но и этот момент можно обосновать аналогичным образом. При этом, модель при проверке на контрольном квартале (3.2022) оказалась адекватна с $R=0,9$, несмотря на сложный 2022 год.

При учете влияния изменения индекса инвестиций на изменение индекса ВВП, отрицательные значения параметров, характеризующие первые два квартала, не оказывают положительного влияния, т.е. происходит запаздывание изменения ВВП в ответ на изменение инвестиций, причем средний лаг составляет 3,7 квартала, т.е. почти год. Долгосрочный мультипликатор предполагает, что суммарный вклад от роста индекса инвестиций на 1% составит 0,3% ВВП в течение 1 года с момента инвестирования.

Влияние изменения индекса выпуска в базовые отрасли на изменение индекса ВВП максимально в первые два квартала, снижаясь с 61% в текущем квартале до 7,5% через полгода, причем, за половину года увеличение

индекса выпуска на 1% вызовет увеличение индекса ВВП на 0,9%.

Таким образом, при использовании системного подхода, можно получать модели хорошего качества, согласующиеся с теорией в плане интерпретации оцененных параметров, демонстрирующие адекватные прогностические способности и приемлемые для прогнозирования.

Список использованной литературы:

1. Almon, S.: The distributed lag between capital appropriations and expenditures. *ECONOMETRICA*: JAN, 1965, VOLUME 33, ISSUE 1, p.178–196.

2. Min B. Shrestha, Guna R. Bhatta, Selecting appropriate methodological framework for time series data analysis, *The Journal of Finance and Data Science*, Volume 4, Issue 2, 2018, p. 71-89, p.78

3. Waud, R.N. (2018). Almon Lag. In: *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_385

4. Harper, C. P. (1977). Testing for the Existence of a Lagged Relationship within Almon's Method. *The Review of Economics and Statistics*, 59(2), 204–210. <https://doi.org/10.2307/1928817>

5. Ruiz Estrada, Mario Arturo and Koutronas, Evangelos and Knippenberg, Ross W., The Mega Distributed Lag Model (June 30, 2016). *Contemporary Economics*, Vol. 10, No. 2, pp. 113-122, 2016 , Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2842555>

6. Wahba, Grace. "Estimation of the Coefficients in a Multidimensional Distributed Lag Model." *Econometrica*, vol. 37, no. 3, 1969, pp. 398–407. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/1912789>. Accessed 28 June 2023.